

TOPONIMLAR QATLAMINI O'RGANISHDA JOYLARNI NOMLASH BILAN BOG'LIQ MASALALAR

ISSUES RELATED TO PLACE NAMING IN THE STUDY OF THE TOPONYMIC STRATUM

Artikova Sayida Aralbayevna

Abu Rayhon Beruniy nomidagi UrDU tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15697251>

Annotation: Ushbu maqolada toponimlar qatlamini o'rganishga oid ma'lumotlar va ularning tasnifidagi e'tibortalab masalalarga atroflicha so'z yuritiladi.

Annotation: This article provides detailed information on the study of the stratum of toponyms and discusses noteworthy issues related to their classification.

Kalit so'zlar: toponim, antropotoponim, obyekt, tasnif, etimologik.

Keywords: toponym, anthroponymic toponym, object, classification, etymological.

Mamlakatimiz istiqloqlga erishgach yurtimiz bo'ylab olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlar o'zbek tilining ijtimoiy-siyosiy mavqeini ko'tarish, davlat tili sifatidagi maqomini mustahkamlash bo'yicha qabul qilingan qonun va qarorlar tilshunoslik sohasidagi ilmiy-tadqiqot ishlarining yangi bosqichga ko'tarilishiga sabab bo'ldi. Toponimlarning vujudga kelishi va o'zgarishi uzoq tarix bilan bog'liqdir. Joy nomlari qadimdan xalq hayotida yuz bergan voqea va hodisalarning nomlanish atamasi bilan hanuzgacha saqlanib qolgan.

Ma'lumki, yurtimizda juda ko'plab urug', qabila va xalq nomlari bilan ataluvchi toponimlar uchraydiki, ularning aksariyati dunyoning boshqa joylarida ham uchraydi. Bu xalqlarimizning tarixiy aloqalaridan darak beradi. Darvoqe, nomlarni o'rganishda ularni bir-biridan ajralgan holda emas, balki qator boshqa nomlar bilan tekshirimiz zarur. Lekin bu masalada toponimlar tasnifidan unumli foydalanmog'imiz zarur, albatta. Shu bois ham bu masala toponimikada asosiy masala sanaladi.

Shu kunga qadar Qoraqalpog'iston Respublikasidagi joy nomlarining ma'lum bir qismi umumiy rejada talqin, tavsif va sharhlar berilib, ilmiy tahlilga u yoki bu darajada tortilgan. Ammo Qoraqalpog'iston Respublikasi hududidagi toponimlar majmuasi atroflicha bugungi talablar darajasida maxsus ilmiy tadqiq etilmagan, ularning topogrammatik, leksik-semantik va etimologik xususiyatlari jiddiy o'rganilmagan.

Toponimlar tilshunoslik, geografiya, tarix, geologiya kabi fanlarning o'rganish obyekti hisoblanadi. Ularda xalq hamda el-yurtning tarixi – taqdiri o'z ifodasini topgan. Joy nomlari qadim tarixga ega bo'lgan elat, millat hamda xalqlarning o'ziga xos noyob yodgorlikliridan biri sanaladi. Sababi, ularning o'zi bir olam tarix hamda taqdirni ifodalab turadi.

Darvoqe, mamlakatimiz toponimiyasining turkiy, arabiy, eroniy, forsiy, rus tili elementlari hamda boshqa qatlamlarida O'zbekiston toponimlari tizimining tarixiy rivoji, o'zgarish va boyish tendensiyalari, eskirish va yangilanishining me'yoriy xususiyatlari, ijtimoiy lisoniy, sabab va asoslari o'z ifodasini topgan. Toponimlar qatlami ona-Vatanimiz o'tmish-da yashagan turli qavmlar, elatlarning joylarni nomlash bilan bog'liq udumlari, an'analari, nom ijod qilish mahorati va san'ati haqida ma'lumot beruvchi qimmatli lisoniy manbadir¹.

¹ Ishaev A. Shimoliy Xorazmdagi ba'zi toponimik nomlarning etimologiyasi. – Toshkent, 1963, 163-b.

Toponimlarning paydo bo'lishi, turg'unlashishi, o'zgarishi yoki aksincha qayta nomlanishi jamiyatdagi o'zgarishlar bilan ham bog'liqdir. Bundan shunday xulosa kelib chiqadiki, jamiyat hayoti va taraqqiyotida yuz bergan siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy o'zgarishlar qisman joy nomlarining o'zgarishiga ham olib kelishi mumkin. Ma'lumki, inson faoliyati bilan bog'liq bo'lgan obyektlar, jumladan, viloyat, tuman yoki katta-kichik aholi punktlari o'zining jamiyat hayotida tutgan o'rni bilan alohida ajralib turadi. Bunday geografik obyektlar har qancha katta bo'lmasin, tabiiy-geografik obyektlarga nisbatan o'zining aniq belgilangan chegaralari bilan farq qiladi.

Mutaxassislarning fikricha, har bir nomning salmog'i birinchi navbatda u bilan bog'liq bo'lgan geografik obyektning qanchalik mashhurligi bilan belgilanadi. Nomning tanilishiga esa, geografik obyektning hududiy joylashuvi, davr va zamonda egallagan mavqei va bir qancha boshqa ijtimoiy - tarixiy omillar ham ta'sir ko'rsatadi. Joy nomlari va kishilar nomlari o'zaro chambarchas bog'liq.

Ma'lumki, toponimika fani toponimlarni, ya'ni shahar va qishloqlar, mahalla va ko'cha, tashkilot (zavod va fabrika)lar, soy, dengiz va daryolar, ariq, dengiz, ko'llar, cho'l, adir, tepa, tog'lar kabi geografik nomlarni, ularning kelib chiqishini, tarixini o'rganadigan fandır. Mazkur fan toponimist tilshunoslarga ham, toponimist geograflarga ham, toponimist tarixshunoslarga ham betakror mazmun hamda ma'lum bir ko'rinishlardagi boy ilmiy materiallarni beradi.

Onomastikada esa aholi joylarining ilm-fandagi umumiy nomi bo'lgan oykonimlar mavjud nomlarning bir turi sifatida o'rganiladi². Ular mana shu jihati bilan toponimlar majmuiga xos alohida nomlardan biri.

Darhaqiqat, joy nomlarini ma'lum bir xususiyatlarga ajratishda toponimlar tasnifiga murojaat qilamiz. Toponimlarni tasnif qilish asosan, XIX asrdan boshlangan bo'lsa ham to shu kunga qadar o'z qimmatini yo'qotmagan. Ayni damga qadar toponimlar turli tadqiqotchilar tomonida turlicha tasnif qilingan. Mamlakatimizda esa toponimlarni leksik-semantik va grammatik tuzilishiga ko'ra tasnif qilish ko'proq kuzatiladi.

Taniqli toponimist olim Z.Do'simovning aniqlashicha, antroponimlarni toponimga aylanishida shaxs va obyekt munosabati muhim rol o'ynaydi. Avvalo biror hududdagi kishilar yoki shaxsning jamiyatda tutgan o'rni muhim belgi bo'lib xizmat qiladi. Bu belgilar turlicha ifodalanishi mumkin, kishilarning kasbi, mashg'uloti, mansabi, etnik taaluqliligi, laqabi kabi qator individual turlarda aks etadi. Darhaqiqat, ko'pgina ijtimoiy terminlarning, laqablarning va ba'zi etnonimlarning toponimga aylanishida antroponimlar muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Bu xildagi belgilarning ko'pchiligi o'z-o'zidan joy nomiga aylanmaydi. Ular dastavval kishi nomi bilan birga qo'llaniladi. Vaqt o'tishi bilan turli omillar asosida joy nomiga o'tadi³.

Toponimika muhim ma'rifiy vazifani ham bajaradi. Joy nomlari insoniyat tomonidan yaratilgan tarixiy, ma'naviy va madaniy yodgorlik sanaladi. Turli davrlar va tillarda paydo bo'lgan toponimlarda sivilizatsiya tarixi o'z aksini topgan. Har yili chop etilayotgan ko'p sonli ilmiy va ilmiy-ommabop nashrlar toponimik ma'lumotlarga qiziqish ortib borayotganligidan dalolat beradi.

² Атанязов С. Семантическое деление топонимов Юго-Восточного Туркменстана, «Исвестия АН Туркм.ССР» серия общественных наук, 1965, 84-б.

³ Hakimov Q. "Toponimika" Toshkent. 2016. B. 6-139.

Umuman aytganda, toponimlar olami juda xilma-xil va qiziqarli. Insoniyat paydo bo'lganidan buyon behisob va murakkab nomlar dunyosida yashaydi. Kurrayi zaminda har xil davr va tilga mansub millionlab atamalar va nomlarning uyg'unligini ko'rish mumkin. Demakki, toponimlarning paydo bo'lishi, turg'unlashishi, o'zgarishi yoki aksincha qayta nomlanishi jamiyatdagi o'zgarishlar bilan ham bog'liqdir. Bundan shunday xulosa kelib chiqadiki, jamiyat hayoti va taraqqiyotida yuz bergan siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy o'zgarishlar qisman joy nomlarining o'zgarishiga ham olib kelishi mumkin.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hakimov Q. "Toponimika" Toshkent.2016. B. 3.
2. Авлакулов Я.И. Ўзбек тили ономастик бирликларининг лингвистик тадқиқи: Филология фанлари номзоди диссертация автореф. – Тошкент, 2012.
3. Бегматов Э.,Улуқов Н. Ўзбек ономастикаси терминларининг изоҳли луғати.- Наманган,2006.-336
4. Охунов Н. Топонимлар ва уларнинг номланиш хусусиятлари. – Т.: Фан, 1989. – Б. 94.